

Jacques de Vitry's description of scurvy during the Fifth Crusade (1218-1219)

This document gives the French version of Vitry's text that was translated to English.

Yellow is used to indicate the more important sections.

This text is available at:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18338065>

2026-1-22

This annotated version was prepared by:

Harri Hemilä, University of Helsinki, Finland

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

<https://orcid.org/0000-0002-4710-307X>

The digitized paper book is available at:

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1121191>

Title : Histoire des croisades , par Jacques de Vitry, avec une introduction, des supplémens, des notices et des notes par M. Guizot,...

Author : Jacques de Vitry (116.?-1240). Auteur du texte

Publisher : J.-L.-J. Brière (Paris)

Publication date : 1825

Contributor : Guizot, François (1787-1874). Éditeur scientifique

Artwork notice : <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16694068g>

Relationship : <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306409550>

Type : text

Type : printed monograph

Language : french

Format : XII-406 p. ; in-8

Format : Nombre total de vues : 418

Description : [Historia Hierosolymitana abbreviata (français)]...

Description : Collection : Collection des Mémoires relatifs à...

Rights : Public domain

Identifiant : [ark:/12148/bpt6k1121191](https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1121191)

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-L45-9 (22)

Provenance : Bibliothèque nationale de France

Online date : 15/10/2007

Sur ces entrefaites, les Sarrasins s'étant retirés dans la partie inférieure de la tour, mirent le feu au dehors et brûlèrent toute la surface extérieure, et les nôtres ne pouvant, quoique vainqueurs, supporter ce violent incendie, retournèrent sur leur échelle. Le pont que l'on avait établi dans la partie inférieure de notre machine, en fut arraché et tomba au pied de la tour, dans les profondes eaux qui l'entouraient de toutes parts; les vainqueurs attaquèrent alors avec des marteaux de fer la petite porte de la tour, et les Sarrasins qui y étaient enfermés la défendirent de leur côté. Cependant les deux navires demeuraient immobiles. La plupart des lattes de l'échelle étaient enfoncées, et la doublure de cordes fortement liées ensemble qui enveloppait les navires était percée de divers côtés, par l'effet des coups que lui portaient les machines. Les Chrétiens demeurèrent exposés à ce péril depuis la neuvième heure du vendredi jusqu'à la dixième heure du samedi suivant. Le filet qui enveloppait et garantissait l'échelle demeura intact, ainsi que la petite tour sur laquelle étaient les archers et les hommes employés à les défendre et à lancer des pierres. Enfin les Sarrasins enfermés dans la tour demandèrent une conférence et se rendirent au duc d'Autriche, sous la condition d'avoir la vie sauve; d'autres parmi eux s'étaient échappés pendant la nuit en sautant par les fenêtres de leur étroite prison, et la plupart avaient été noyés ou tués dans le fleuve. Ceux que l'on fit prisonniers étaient au nombre de cent environ.

Depuis ce jour, tandis que les Sarrasins étaient frappés de terreur et disposés, comme on avait lieu de le croire, à prendre la fuite, nos princes s'abandonnant, selon leur usage, à leur paresse et à leur lâcheté, inventaient tous les jours de nouveaux prétextes à leurs retards, n'imitant point Judas Machabée, qui, lorsqu'il voyait les circonstances favorables, ne laissait pas un moment de repos à ses ennemis. Les bâtiments des Teutons et des Frisons firent leurs dispositions de retraite, et un très-grand nombre d'entre eux partirent par les premiers transports de croisés. Ces mêmes transports nous amenèrent quelques Ro-

mains et ensuite l'évêque d'Albano, légat du Siège apostolique, et avec lui un certain prince romain, et plus tard, maître Robert de Cortone, prêtre-cardinal dans l'église de Saint-Étienne du Mont-Cælius. Les évêques de Paris et de Hongrie moururent sur les sables de **Damiette**; le cardinal Robert y mourut également. On vit arriver ensuite l'archevêque de Bordeaux, qui se rendit utile pendant son séjour, et les évêques d'Angers, de Mantoue, etc. Le comte de Nevers arriva aussi, mais, voyant l'imminence du péril, il repartit, au grand scandale des Chrétiens. Le comte de la Marche, le comte de Bar et son fils, le frère Guillaume de Chartres, maître des chevaliers du Temple, Hervée, Itier, Olivier, fils du roi d'Angleterre, et beaucoup d'autres hommes, tant de l'ordre équestre que de la classe du peuple, dégagés auprès de **Damiette** des intérêts de ce monde, passèrent dans le sein du Seigneur.

Celui qui est sage de cœur et fort de sa force, qui fait à l'infini des œuvres grandes, admirables et impénétrables, qui juge les superbes, qui exalte les humbles, fut seul glorifié par **le siège de Damiette**; ce ne fut point, en effet, comme dans les autres expéditions dirigées contre les Sarrasins en divers temps, par les conseils des hommes ou par les bras des combattans, ce fut par lui-même et par la puissance de sa divinité, que le Seigneur opéra des choses merveilleuses et telles que l'homme n'eût point osé les demander, rendant ainsi gloire et honneur, non aux rois, ni aux princes ni aux nations, mais à son nom seulement, afin que cette promesse prophétique fût accomplie dans tous les pécheurs: « Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans le silence. »

Après la prise de la tour située au milieu des profondeurs du Nil, Saphadin vieilli dans les mauvais jours, atteint, à ce qu'on assure, d'une profonde douleur, lui qui avait dépouillé ses neveux de leur héritage et leur avait enlevé leurs royaumes d'Asie, mourut et fut enseveli dans l'enfer.

Peu après, et le jour de la fête de saint Démétrius, qui fut, comme on lit dans l'histoire, frère utérin du bienheureux Denis, dès le point du jour, les ennemis attaquèrent le camp des Templiers, et après nous

p.349

avoir fait assez peu de mal, ils furent mis en fuite par nos agiles chevaliers, et repoussés jusques au pont qu'ils avaient établi sur le fleuve, loin et au dessus de nous; on leur tua environ cinq cents hommes, ainsi que nous l'avons appris par des transfuges. Le lendemain, jour même de la fête de saint Denis, les Sarrasins revinrent encore à l'improviste, sur des galères armées, et livrant une attaque sur le point où les Romains avaient dressé leurs tentes, ils furent de nouveau repoussés par un faible corps de Chrétiens. En cette occasion, Jean, roi de Jérusalem, combattit vigoureusement, sur les exhortations de l'évêque de Bethléem, qui, lui-même, se mit à la poursuite des ennemis, tandis qu'ils retournaient vers leurs galères, ne pouvant toutefois échapper aux glaives de ceux qui les serraient de près, ou aux abîmes du fleuve. De même qu'autrefois les Égyptiens avaient été précipités dans les ondes impétueuses de la mer Rouge, de même, en cette nouvelle rencontre, quinze cents hommes environ furent noyés dans le Nil, comme nous l'avons appris dans la suite des Sarrasins eux-mêmes.

p.350

Mais comme un grand nombre d'hommes, dans le peuple chrétien, avaient plu au Seigneur, il était nécessaire qu'ils fussent mis à l'épreuve par la tentation. Ainsi Jonas fut jeté à la mer dans le désordre d'une tempête, enfermé dans le ventre d'un poisson, et, après cette épreuve, rejeté sur le rivage; ainsi l'Apôtre échappa aux tribulations d'un triple naufrage. A la suite d'un jeûne de trois jours prescrit par avance, que le clergé observa fidèlement, en s'abstenant de pain et d'eau, et après beaucoup de processions dirigées par le vénérable évêque d'Albano, légat du Siège apostolique, le peuple du Seigneur dut être exposé à la tentation. La veille de la fête de saint André l'apôtre, et au milieu de la nuit, les flots de la mer s'élevèrent et firent une irruption terrible jusque dans le camp des fidèles; le fleuve nous resserrait de l'autre côté; les tentes nageaient dans la plaine, les vivres furent perdus, les poissons du fleuve et de la mer s'avancèrent sans éprouver aucune crainte et pénétrèrent jusque dans nos couchettes; nous les prenions avec les mains; cependant nous persistâmes à nous abstenir de cette délicieuse nourriture, et si

p.351

nous n'avions, par le conseil de l'Esprit saint, pourvu antérieurement à notre salut en creusant un fossé, qui avait été destiné à un tout autre usage, la mer, réunie au fleuve, eût transporté jusques auprès de nos ennemis les hommes, les animaux et les navires avec les armes et les vivres. Il y eut cependant quatre bâtimens sur lesquels on avait fait des dispositions pour attaquer la ville, qui ne purent échapper aux périls de cette tempête; un coup de vent très-violent les jeta, ainsi qu'un cinquième navire, stationné au milieu d'eux, sur la rive opposée du fleuve, et ils furent brûlés sous nos yeux par des feux grégeois. Le Seigneur épargna les travaux des Frisons et des Teutons par lesquels la tour avait été prise. D'autres navires chargés qui étaient de station sur le rivage de la mer, dans le port, eurent leurs cordages brisés subitement et périrent aussi. Cette tempête dura trois jours de suite. Après cela, le Seigneur, qui « nous console dans toutes nos afflictions, » commanda aux vents et à la mer de s'arrêter dans leur fureur.

Un grand nombre d'hommes de notre armée furent en outre saisis d'une certaine peste, contre laquelle les médecins ne pouvaient trouver aucun remède dans leur art. Une douleur soudaine s'emparait des pieds et des jambes; aussitôt après, les gencives et les dents étaient attaquées d'une sorte de gangrène, et le malade ne pouvait plus manger; puis, l'os de la jambe devenait horriblement noir; et ainsi, après avoir souffert de longues douleurs pendant lesquelles ils déployaient une grande patience, un grand nombre de Chrétiens allèrent se reposer dans le sein du Seigneur; quelques-uns étant parvenus à gagner le printemps, se guérèrent alors par le bienfait des chaleurs.

A la suite de la tempête on prépara les vaisseaux pour traverser le fleuve. Ils remontèrent en effet entre la ville et la tour que nous avions prise, non sans être exposés à de grands périls par l'effet des machines, des feux grégeois et des traits qui embarrassaient sans cesse leurs mouvemens. Ainsi il arriva qu'un bâtiment des Templiers fut jeté sur la rive du côté de la ville et à la portée des ennemis. Aussitôt ceux-ci l'accrochèrent avec des barres de fer, et le retinrent très-long-ternps; du haut de leurs tours ils y lançaient des feux grégeois et des pierres,

p.352

mais voyant qu'ils ne pouvaient triompher par ces divers moyens, à cause de la vigoureuse résistance des défenseurs du navire, ils se lancèrent à l'envi les uns des autres sur un de leurs bâtimens, et se précipitèrent à l'abordage contre les Templiers; on combattit long-temps, mais enfin le navire fut troué de part en part (soit par les ennemis, soit par les nôtres, c'est encore incertain; mais il y a lieu de croire que ce fut par les nôtres), et coula à fond, noyant ainsi les Égyptiens, en même temps que les Chrétiens, si bien qu'on voyait à peine l'extrémité du mât s'élever au-dessus des eaux. De même que « Sam-son en tua beaucoup plus en mourant qu'il n'en avait tué pendant sa vie, » de même ces martyrs entraînaient avec eux dans les gouffres des eaux beaucoup plus d'ennemis qu'ils n'eussent pu en faire perir par le glaive. Aussi les citoyens de **Damiette** déplorèrent-ils presque pendant huit jours une si sanglante victoire. Ensuite réparant leur pont, ils y laissèrent une petite ouverture, afin que nos navires ne pussent remonter sans péril. Les Teutons et les Frisons, animés d'une bien juste indignation, montés sur le petit navire à l'aide duquel la tour avait été prise, et que les Français appelaient *le Saint Martyre*, allèrent, sans autre auxiliaire que le ciel, attaquer vigoureusement le pont. Moins de dix hommes de ces deux nations, bravant toutes les forces des Babyloniens, s'élancèrent sur le pont, sous les yeux d'une multitude de Chrétiens qui exaltaient par leurs éloges cette entreprise audacieuse, et rompirent en effet le pont; puis, emmenant à leur suite les quatre navires sur lesquels celui-ci avait été établi, ils revinrent triomphans, laissant un passage libre et bien ouvert à ceux qui voudraient faire voile pour remonter plus haut.

p.353

This French translation of Jacques de Vitry's description of scurvy is available at :

<https://remacle.org/bloodwolf/historiens/jacquesvitry/croisades5.htm>

This is the section covering the description of scurvy symptoms that was translated to English.

Sur ces entrefaites, les Sarrasins s'étant retirés dans la partie inférieure de la tour, mirent le feu au dehors et brûlèrent toute la surface extérieure, et les nôtres ne pouvant, quoique vainqueurs, supporter ce violent incendie, retournèrent sur leur échelle. Le pont que l'on avait établi dans la partie inférieure de notre machine, en fut arraché et tomba au pied de la tour, dans les profondes eaux qui l'environnaient de toutes parts; les vainqueurs attaquèrent alors avec des marteaux de fer la petite porte de la tour, et les Sarrasins qui y étaient enfermés la défendirent de leur côté. Cependant les deux navires demeuraient immobiles. La plupart des lattes de l'échelle étaient enfoncées, et la doublure de cordes fortement liées ensemble qui enveloppait les navires était percée de divers côtés, par l'effet des coups que lui portaient les machines. Les Chrétiens demeurèrent exposés à ce péril depuis la neuvième heure du vendredi jusqu'à la dixième heure du samedi suivant. Le filet qui enveloppait et garantissait l'échelle demeura intact, ainsi que la petite tour sur laquelle étaient les archers et les hommes employés à les défendre et à lancer des pierres. Enfin les Sarrasins enfermés dans la tour demandèrent une conférence et se rendirent au duc d'Autriche, sous la condition d'avoir la vie sauve; d'autres parmi eux s'étaient échappés pendant la nuit en sautant par les fenêtres de leur étroite prison, et la plupart avaient été noyés ou tués dans le fleuve. Ceux que l'on fit prisonniers étaient au nombre de cent environ.

Depuis ce jour, tandis que les Sarrasins étaient frappés de terreur et disposés, comme on avait lieu de le croire, à prendre la fuite, nos princes s'abandonnant, selon leur usage, à leur paresse et à leur lâcheté, inventaient tous les jours de nouveaux prétextes à leurs retards, n'imitant point Judas Machabée, qui, lorsqu'il voyait les circonstances favorables, ne laissait pas un moment de repos à ses ennemis.. Les bâtimens des Teutons et des Frisons firent leurs dispositions de retraite, et un très-grand nombre d'entre eux partirent par les premiers transports de croisés. Ces mêmes transports nous amenèrent quelques Romains et ensuite l'évêque d'Albano, légat du Siège apostolique, et avec lui un certain prince romain, et plus tard, maître Robert de Cortone, prêtre-cardinal dans l'église de Saint-Étienne du Mont-Caelius. Les évêques de Paris et de Hongrie moururent sur les sables de Damiette; le cardinal Robert y mourut également. On vit arriver ensuite l'archevêque de Bordeaux, qui se rendit utile pendant son séjour, et les évêques d'Angers, de Mantoue, etc. Le comte de Nevers arriva aussi, mais, voyant l'imminence du péril, il repartit, au grand scandale des Chrétiens. Le comte de la Marche, le comte de Bar et son fils, le frère Guillaume de Chartres, maître des chevaliers du Temple, Hervée, Itier, Olivier, fils du roi d'Angleterre, et beaucoup d'autres hommes,

tant de l'ordre équestre que de la classe du peuple, dégagés auprès de Damiette des intérêts de ce monde, passèrent dans le sein du Seigneur.

Celui qui est sage de cœur et fort de sa force, qui fait à l'infini des œuvres grandes, admirables et impénétrables, qui juge les superbes, qui exalte les humbles, fut seul glorifié par le siège de Damiette; ce ne fut point, en effet, comme dans les autres expéditions dirigées contre les Sarrasins en divers temps, par les conseils des hommes ou par les bras des combattans, ce fut par lui-même et par la puissance de sa divinité, que le Seigneur opéra des choses merveilleuses et telles que l'homme n'eût point osé les demander, rendant ainsi gloire et honneur, non aux rois, ni aux princes ni aux nations, mais à son nom seulement, afin que cette promesse prophétique fût accomplie dans tous les pécheurs: «Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans le silence.»

Après la prise de la tour située au milieu des profondeurs du Nil, Saphadin vieilli dans les mauvais jours, atteint, à ce qu'on assure, d'une profonde douleur, lui qui avait dépouillé ses neveux de leur héritage et leur avait enlevé leurs royaumes d'Asie, mourut et fut enseveli dans l'enfer.

Peu après, et le jour de la fête de saint Démétrius, qui fut, comme on lit dans l'histoire, frère utérin du bienheureux Denis, dès le point du jour, les ennemis attaquèrent le camp des Templiers, et après nous avoir fait assez peu de mal, ils furent mis en fuite par nos agiles chevaliers, et repoussés jusques au pont qu'ils avaient établi sur le fleuve, loin et au dessus du nous; on leur tua environ cinq cents hommes, ainsi que nous l'avons appris par des transfuges. Le lendemain, jour même de la fête de saint Denis, les Sarrasins revinrent encore à l'improviste, sur des galères armées, et livrant une attaque sur le point où les Romains avaient dressé leurs tentes, ils furent de nouveau repoussés par un faible corps de Chrétiens. En cette occasion, Jean, roi de Jérusalem, combattit vigoureusement, sur les exhortations de l'évêque de Bethléem, qui, lui-même, se mit à la poursuite des ennemis, tandis qu'ils retournaient vers leurs galères, ne pouvant toutefois échapper aux glaives de ceux qui les serraient de près, ou aux abîmes du fleuve. De même qu'autrefois les Égyptiens avaient été précipités dans les ondes impétueuses de la mer Rouge, de même, en cette nouvelle rencontre, quinze cents hommes environ furent noyés dans le Nil, comme nous l'avons appris dans la suite des Sarrasins eux-mêmes.

Mais comme un grand nombre d'hommes, dans le peuple chrétien, avaient plu au Seigneur, il était nécessaire qu'ils fussent mis à l'épreuve par la tentation. Ainsi Jonas fut jeté à la mer dans le désordre d'une tempête, enfermé dans le ventre d'un poisson, et, après cette épreuve, rejeté sur le rivage; ainsi l'Apôtre échappa aux tribulations d'un triple naufrage. A la suite d'un jeûne de trois jours prescrit par avance, que le clergé observa fidèlement, en s'abstenant de pain et d'eau, et après beaucoup de processions dirigées par le vénérable évêque d'Albano, légat du Siège apostolique, le peuple du Seigneur dut être exposé à la tentation. La veille de la fête de saint André l'apôtre, et au

milieu de la nuit, les flots de la mer s'élevèrent et firent une irruption terrible jusque dans le camp des fidèles; le fleuve nous resserrait de l'autre côté; les tentes nageaient dans la plaine, les vivres furent perdus, les poissons du fleuve et de la mer s'avancèrent sans éprouver aucune crainte et pénétrèrent jusque dans nos couchettes; nous les prenions avec les mains; cependant nous persistâmes à nous abstenir de cette délicieuse nourriture, et si nous n'avions, par le conseil de l'Esprit saint, pourvu antérieurement à notre salut en creusant un fossé, qui avait été destiné à un tout autre usage, la mer, réunie au fleuve, eût transporté jusques auprès de nos ennemis les hommes, les animaux et les navires avec les armes et les vivres. Il y eut cependant quatre bâtimens sur lesquels on avait fait des dispositions pour attaquer la ville, qui ne purent échapper aux périls de cette tempête; un coup de vent très-violent les jeta, ainsi qu'un cinquième navire, stationné au milieu d'eux, sur la rive opposée du fleuve, et ils furent brûlés sous nos yeux par des feux grégeois. Le Seigneur épargna les travaux des Frisons et des Teutons par lesquels la tour avait été prise. D'autres navires chargés qui étaient de station sur le rivage de la mer, dans le port, eurent leurs cordages brisés subitement et périrent aussi. Cette tempête dura trois jours de suite. Après cela, le Seigneur, qui «nous console dans toutes nos afflictions,» commanda aux vents et à la mer de s'arrêter dans leur fureur.

Un grand nombre d'hommes de notre armée furent en outre saisis d'une certaine peste, contre laquelle les médecins ne pouvaient trouver aucun remède dans leur art. Une douleur soudaine s'emparait des pieds et des jambes; aussitôt après, les gencives et les dents étaient attaquées d'une sorte de gangrène, et le malade ne pouvait plus manger; puis, l'os de la jambe devenait horriblement noir; et ainsi, après avoir souffert de longues douleurs pendant lesquelles ils déployaient une grande patience, un grand nombre de Chrétiens allèrent se reposer dans le sein du Seigneur; quelques-uns étant parvenus à gagner le printemps, se guérèrent alors par le bienfait des chaleurs.

A la suite de la tempête on prépara les vaisseaux pour traverser le fleuve. Ils remontèrent en effet entre la ville et la tour que nous avions prise, non sans être exposés à de grands périls par l'effet des machines, des feux grégeois et des traits qui embarrassaient sans cesse leurs mouvemens. Ainsi il arriva qu'un bâtiment des Templiers fut jeté sur la rive du côté de la ville et à la portée des ennemis. Aussitôt ceux-ci l'accrochèrent avec des barres de fer, et le retinrent très-long-temps; du haut de leurs tours ils y lançaient des feux grégeois et des pierres, mais voyant qu'ils ne pouvaient triompher par ces divers moyens, à cause de la vigoureuse résistance des défenseurs du navire, ils se lancèrent à l'envi les uns des autres sur un de leurs bâtimens, et se précipitèrent à l'abordage contre les Templiers; on combattit long-temps, mais enfin le navire fut troué de part en part (soit par les ennemis, soit par les nôtres, c'est encore incertain; mais il y a lieu de croire que ce fut par les nôtres), et coula à fond, noyant ainsi les Égyptiens, en même temps que les Chrétiens, si bien qu'on

voyait à peine l'extrémité du mât s'élever au-dessus des eaux. De même que «Samson en tua beaucoup plus en mourant qu'il n'en avait tué pendant sa vie,» de même ces martyrs entraînaient avec eux dans les gouffres des eaux beaucoup plus d'ennemis qu'ils n'eussent pu en faire périr par le glaive. Aussi les citoyens de Damiette déplorèrent-ils presque pendant huit jours une si sanglante victoire. Ensuite réparant leur pont, ils y laissèrent une petite ouverture, afin que nos navires ne pussent remonter sans péril. Les Teutons et les Frisons, animés d'une bien juste indignation, montés sur le petit navire à l'aide duquel la tour avait été prise, et que les Français appelaient le Saint Martyre, allèrent, sans autre auxiliaire que le ciel, attaquer vigoureusement le pont. Moins de dix hommes de ces deux nations, bravant toutes les forces des Babyloniens, s'élancèrent sur le pont, sous les yeux d'une multitude de Chrétiens qui exaltaient par leurs éloges cette entreprise audacieuse, et rompirent en effet le pont; puis, emmenant à leur suite les quatre navires sur lesquels celui-ci avait été établi, ils revinrent triomphants, laissant un passage libre et bien ouvert à ceux qui voudraient faire voile pour remonter plus haut.